

BOTOX: BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS À SAÚDE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 05/05/2024](#)

BOTOX: HEALTH BENEFITS AND HARMS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11118054

Aline Caroline Sartori Shibata¹,
Janine Alves da Silva Barbosa²,
Raissa Macedo Alves Teixeira³,
Renata Sanches¹

RESUMO

Este estudo, tem como início pesquisa bibliográfica para o conhecimento profundo da toxina botulínica para uso da estética e saúde, assim como seus benéficos e complicações na área. A toxina botulínica tem um índice alto indicativo para tratamentos terapêuticos e cosméticos, mas também se reconhece que a toxina botulínica está entre os venenos mais tóxicos. As aplicações com injeções de toxina botulínica são eficazes para tratamentos e distúrbio clínicos, podemos dar de exemplos, tratamentos para rugas ou sudorese, aplicações essas que tem a capacidade de inibir as liberações de neurotransmissores. Sendo assim como qualquer tipo tratamento possui risco, para isso o profissional deve ter pleno conhecimento anatômico muscular e subcutâneo da face e de demais regiões de aplicação. A dimensão desse estudo tem como objetivo o

cuidado constante na aplicação da toxina, evitando assim ocorrências possíveis existentes em procedimentos estético e/ou médicos.

ABSTRACT

This study begins with a bibliographical survey to gain an in-depth understanding of botulinum toxin for use in aesthetics and health, as well as its benefits and complications in the field. Botulinum toxin has a high indicative index for therapeutic and cosmetic treatments, but it is also recognized that botulinum toxin is among the most toxic poisons. Botulinum toxin injections are effective for clinical treatments and disorders, such as treatments for wrinkles or sweating, which have the ability to inhibit the release of neurotransmitters. As with any type of treatment, there is a risk, so the professional must have full anatomical knowledge of the muscles and subcutaneous tissue of the face and other areas of application. The purpose of this study is to ensure constant care in the application of toxin, thus avoiding possible occurrences in aesthetic and/or medical procedures.

Keywords: botulinum toxin, Botox, benefits of Botox, harms of Botox

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a toxina botulínica (TXB) se transformou em um dos procedimentos não cirúrgicos mais populares dos Estados Unidos e também no Brasil, sendo liberada desde 1992 pelo Ministério da Saúde, dando início a técnica não invasiva para os procedimentos estéticos no envelhecimento (SILVA, 2009-1).

Dentre as variáveis existentes de TXB, o tipo A vem sendo uma eficaz e potente ferramenta nos procedimentos terapêuticos e estéticos. Sendo este tipo de toxina aprovada em 1989 para o tratamento de estrabismo, blefaroespasma e espasmo hemifacial. Foi durante um tratamento de blefaroespasma, que observou-se efeitos adicionais, tais como a diminuição das rugas de expressão, que resultou na inspiração de estudos relacionados a sua aplicação cosmética (LACORDIA et al., 2011-2). A toxina

tem inúmeras funções, tais como a ação antinociceptiva, atuando sobre o sistema nervoso autônomo, bloqueando a liberação de peptídeos relacionados à dor, e age nas glândulas salivares, sudorípara, lacrimal, e sobre a bexiga e próstata, nas linhas faciais hiperkinética aplicado em estética, e no tratamento da neuralgia pós-herpética. Na estética, em tratamento farmacológico local, a substância age dificultando a atividade muscular quando hiperativos, desta forma corrige o desequilíbrio entre músculos prevenindo as marcas de envelhecimento (SPOSITO, 2009-8).

No estudo realizado por Carvalho e colaboradores (2003), a toxina botulínica mostrou-se eficaz em 87,5% dos pacientes e a duração média do efeito da droga situou-se principalmente entre 30 e 90 dias. O efeito do medicamento tem início a partir de um a dois dias e estabiliza-se por volta do 14º dia. Dependendo da área aplicada, o bloqueio da placa neuromuscular dura de três a dozes meses, período necessário para a recuperação completa da sua função por meio da formação de novos terminais neurais (BRASHEAR, 2001-9).

BENEFÍCIOS DA TOXINA BOTULÍNICA

É inevitável passar pelo fator envelhecimento, que além de ser fisiológico pode ser somatizado a fatores externos, que influenciam para que ele ocorra mais precocemente, como exposição ao sol, poluentes, tabagismo, alcoolismo, estresses e péssimos hábitos de saúde. Contudo a TB se tornou uma das mais requisitadas técnicas anti-envelhecimento, ganhando a cada dia mais popularidade por ser minimamente invasiva e muito mais acessível quando se comparado a outras técnicas cirúrgicas, e com poucos relatos de complicações (SANTOS, 2013-5). As rugas faciais surgem como marcas de expressões, causadas por contrações repetitivas dos músculos ao longo da vida, e a TB consegue diminuir a tensão muscular e devolver ao paciente, mesmo que por alguns meses, uma pele lisa e sem marcas de expressões. Os locais de maior procura para aplicação da TB são acima das sobrancelhas, linhas de expressão da testa, glabella, cantos da boca, rugas dinâmicas de pescoço e colo e até mesmo para correção de pequenas assimetrias faciais (COBO et al., 2008; SOUZA

et al., 2016-6). O tratamento com a TB varia de acordo com a resposta de cada paciente, quando aplicado nos músculos faciais, os primeiros efeitos podem ser percebidos com três a sete semanas de aplicação e seu efeito dura em média de três a seis meses, antes de começar gradativamente a passar seus efeitos. Os pacientes que usam a toxina botulínica há mais tempo podem ter um índice de satisfação muito maior e em alguns casos as aplicações tende a ser mais espaçadas, tendo assim um efeito mais longo e duradouro (NUNES, 2010-7).

Sua aplicação pode ser realizada por profissionais de saúde e da área de estética que tenham competência, habilidades e domínio da técnica. Não é algo privativo da classe médica, mas sua utilização precisa ser feita seguindo protocolos da saúde, com o devido cuidado e análise de cada caso, histórico do paciente e atenção às contraindicações (ZAGUI; MATAYOSHI; MOURA 2018-3). No campo estético é muito utilizado principalmente por ser uma possibilidade para quem não quer cirurgias plásticas, devido aos efeitos da cirurgia, o processo invasivo, cicatrização, tempo de recuperação maior e tudo que envolve um procedimento cirúrgico. Tais características tornam essa opção mais atrativa (RODRIGUES, 2019-4). Sobre a aplicação da toxina botulínica nota-se que sua maior abrangência está no campo estético, reduzindo e paralisando a ação dos músculos de algumas regiões do corpo, principalmente no rosto, ocasionando menor movimentação desses músculos e com isso os músculos provocaram uma quantidade menor de pregas na pele, reduzindo assim as rugas da pele (SILVA, 2009- 1). A toxina botulínica pode ser utilizada também juntamente com outros tratamentos, tais como peeling químico, preenchimento dérmico ou microdermoabrasão como forma de potencializar o resultado, reduzindo assim as linhas de expressão tão indesejadas. Vale ressaltar que não são somente as mulheres que fazem uso dessa substância, os homens são adeptos desse tratamento (MAIO, 2011-10). Ela também pode ser usada no tratamento de hiperidrose, que é uma doença crônica caracterizada pelo suor excessivo em alguma parte do corpo por pelo menos seis meses sem ter um motivo aparente, seja nas mãos, pés, região axilar ou inguinal, levando o paciente

a um quadro de perturbação emocional, atrapalhando seu relacionamento social e profissional (PORTELA; MANCINI, 2015-14). Outra aplicação possível é no tratamento de cicatrizes. Essas marcas trazem muitos efeitos no ser humano e por isso busca-se forma de removê-las ou mascará-las, dentre as principais estão as cicatrizes hipertróficas e quelóides. A injeção da TBA mensalmente pode ocasionar uma redução do eritema, coceira e flexibilidade da cicatriz (SANTOS, 2014-15). Além dessas aplicações citadas, ela pode ser usada para outros fins como na área da oftalmologia, no tratamento de algumas formas de estrabismo. Na urologia sua aplicação poderá ocorrer para tratar problemas na bexiga urinária devido a complicações neurológicas e na medula espinhal. Na neurologia também poderá ser utilizada para tratamento da Espasticidade e para tratar Distonias (PORTELA; MANCINI, 2015-14).

APLICAÇÕES CLÍNICAS DA TOXINA BOTULÍNICA

A toxina botulínica pode ser utilizada em diversos contextos de intervenção na área da saúde. Algumas desordens neurológicas podem ser atenuadas com o uso da substância. O Blefaroespasmó é uma contração involuntária dos músculos da pálpebra, que faz com que os olhos se fechem involuntariamente. O uso da toxina 19 pode agir no controle e rigidez dos músculos, reduzindo assim esses espasmos involuntários (SILVA, 2009-1). Maio (2011) apresenta que outra disfunção é o espasmo hemifacial que acomete um dos lados da face, é causado devido a compressão ou irritação do nervo facial por uma artéria aberrante ou vasculatura anormal ao redor do tronco cerebral ou alguma outra patologia estrutural local. A aplicação da toxina poderá ser eficaz nesse tratamento. A Distonia oromandibular se manifesta pelo fechamento involuntário da mandíbula e bruxismo, abertura da mandíbula, ou desvio da mandíbula. Não se tem bons resultados com tratamento com medicamentos, nem existe prática cirúrgica nesse caso, por isso a utilização de doses adequadas da toxina botulínica apresenta-se como uma alternativa. Ela é aplicada nos músculos masseter e temporal (ZAGUI; MATAYOSHI; MOURA, 2018-3). A conhecida disfunção torcicolo, que é a distonia cervical também pode ser tratada com a utilização da toxina

botulínica. Desta forma, realiza-se a aplicação de uma dose adequada somente nos músculos envolvidos. Isso alivia a dor, melhora o posicionamento da cabeça e ajuda na estabilidade dos membros (MIRA, 2010-11). Distonia Laríngea, que se manifesta através de esforço e tensão na voz, dificuldade na fonação e excessivas pausas, falta de voz, presença de sussurros também pode ser tratada com a toxina botulínica(ZAGUI,MATAYOSHI E MOURA 2018-3).A Câibra do escritor é uma distonia focal da mão que interfere com tarefas específicas, como a escrita. É caracterizada por contrações involuntárias, repetidas dos músculos do dedo, mão ou braço que ocorrem durante a escrita e produzem posturas anormais ou movimentos que interferem com a caligrafia normal sustentada (MAIO,2011-10).No campo dermatológico pode ser utilizada na realização de cirurgias estéticas para paralisar os músculos faciais durante a cirurgia estética. Antes da cirurgia torna-se mais fácil a manipulação dos tecidos, permitindo uma maior correção cirúrgica ou melhor ocultação das incisões cirúrgicas (FIZBAUM, 201612).Outra intervenção poderá ocorrer no tratamento das rugas, que são um processo natural do envelhecimento, ocorre pelo envelhecimento natural da pele, pelos efeitos da gravidade e a ação dos músculos que formam as linhas de expressões da face. A utilização da toxina botulínica é muito eficaz nesse processo. Sobre a aplicação nesses casos, (MARQUES 2014,p.25- 13). Ainda nas intervenções dermatológicas, uma situação em que o uso da toxina botulínica é eficaz é na Hiperidrose que consiste na transpiração em excesso, pode ocorrer na palma das mãos, pés ou axilas. Seu tratamento não é fácil, não se sabe ao certo sua causa e as cirurgias nesse caso envolvem muitos riscos. Sendo assim, a toxina botulínica pode agir na transmissão não só na junção neuromuscular, mas também no sistema colinérgico autônomo parassimpático e simpático pós-ganglionar (LACORDIA;JANUÁRIO; PEREIRA, 2011-2).

MALEFÍCIOS DA TOXINA

Assim como qualquer outro procedimento estético deve-se avaliar o custo benefício em cada paciente e observar atentamente as contraindicações de cada marca, produto e procedimento. A toxina

botulínica é contraindicada em mulheres grávidas ou que estejam amamentando, em pessoas com reação anterior a TB, em pacientes com diagnóstico de miastenia gravis, esclerose lateral amiotrófica e alguns distúrbios neuromusculares e autoimunes. É necessário observar se o paciente faz uso de alguma medicação com antibióticos aminoglicosídeos que podem potencializar a ação da toxina e causar complicações. Faz-se necessário ainda observar também se o local de administração está livre de qualquer ferida ou infecção, se o paciente se encontra em estado febril e com qualquer sinal ou sintoma de doença no momento do procedimento (KEDE et al., 2009-17; NUNES, 2010; SANTOS, 2013-5). As intercorrências, em geral, são leves e passageiras, e as principais são dor, hematoma e edema no local da aplicação, assimetrias, ptose da pálpebra e sobrancelhas, alteração da expressão (face paralisada), hipersensibilidade imediata e cefaleias e mesmo assim trazem desconforto ao paciente. Algumas intercorrências raras também foram relatadas na literatura, dentre elas são alergias e erupções na pele, atrofia focal do músculo, diplopia, dificuldade de acomodação visual, formação de anticorpos, disfagia, dispneia, anafilaxia e infecções respiratórias (HEXSEL et al., 2011; SANTOS, 2013-5). O eritema é a vermelhidão da pele, devido à vasodilatação dos capilares cutâneos e o edema é o acúmulo de líquido no tecido. Esses estão associados ao trauma da própria injeção e ao volume de líquido do injetado. Quando as diluições de TB são maiores, o edema tende a ser proporcionalmente maior. Essas complicações regridem de forma espontânea na primeira hora, não havendo necessidade de qualquer tratamento. Em pacientes com flacidez associada, um edema vespertino pode ocorrer, cedendo com o decorrer do dia (SPOSITO, 2004-16). Equimoses decorrem de lesão a vasos sanguíneos por ocasião da injeção que por sua vez provoca hematomas. Algumas áreas da face são ricamente vascularizadas, favorecendo esse tipo de complicação. São mais comuns em pacientes com distúrbio de coagulação ou que ingeriram anti-inflamatórios derivados de ácido acetilsalicílico ou vitamina E. Na ocorrência de lesão vascular, a compressão da área por alguns minutos, sem maquiagem, é útil para auxiliar a hemostasia. A área com maior risco de

ocorrer equimose é a região prioritária, pois a pele é fina e os vasos sanguíneos são calibrosos e superficiais (MAIO, 2011-10; SORENSEN & URMAN,2015-19).

São efeito um pouco mais severos ,pois demoram mais tempo para sumir e são associados ou não á denervação química, ou seja, o bloqueio da transmissão nervosa , pois , geralmente estas situações acontecem com pouca frequência. Estudos apresentados por Gouveia (2020) o autor relata que mesmo considerando a alta margem de segurança ao uso de toxina botulínica gerando efeitos adversos (EA's) sendo o bloqueio da transmissão nervosa . Os efeitos levam cerca de 4 meses, contudo esse prazo pode variar de acordo com a forma de reação do organismo de cada paciente, sendo que há pacientes que apresentam o desaparecimento dos sintomas adversos com 4 meses e outros que demoram até 6 meses após a aplicação para que as marcas e os sintomas adversos desapareçam (YIANNAKOPOULOU,2015-25).

Tem alguns efeitos temporários ou passageiros Para Testoni e Lino (2022) a aplicação efeitos temporários estéticos normalmente, apresentam efeitos adversos e mínimos que são temporários como hematomas , dores no local da aplicação , sensibilidade, edema , eritema , ardor associado a injeção,hipoestesia e outros . Podendo ter sangramento , perda da expressão e assimetria. Mas só esperar o tempo certo de uma sessão para outra até que o efeito passe. Mas é muito passageiro.

Bom sabemos que temos um grau de segurança nas aplicações faciais , sabendo que precisa ser controlados ou até evitados algumas aplicações exageradas .

Também contra indicado para junto com antibióticos ou Aminoglicosídeos , anti-inflamatórios ou anticoagulante , além das junções ou interações podem pontencializar o efeito da toxina .Algumas orientações são úteis para prevenir a ocorrência das complicações: Exame físico completo, observando toda a disposição das estruturas da face em

repouso e durante o movimento; Fotografias prévias; Marcação da região a ser tratada para evitar aplicações assimétricas; Técnica precisa de diluição e conservação correta; Injeção de volumes pequenos e concentrados; Aplicação com margem de 1cm da borda orbitária no tratamento das rugas próximas a essa região; Respeito às doses recomendadas para cada área em músculo; Técnica minuciosa de aplicação; Orientação do paciente para que permaneça em posição ortostática e não manipule a área tratada até 4h após a aplicação; Explicação detalhada e clara do procedimento e seus efeitos esperados (MAIO, 2011-10)

A TB atua inibindo a liberação da acetilcolina, um neurotransmissor distribuído no sistema nervoso autônomo; por meio desse mecanismo ocorre a diminuição da contração muscular. Quando aplicada é basicamente feito um bloqueio da placa motora da fibra muscular causando a redução das rugas.

A aplicação da TB pode trazer consigo alguns efeitos adversos e complicações decorrentes da injeção ou do produto. A maioria destas adversidades são consideradas leves e transitórias, mas causam preocupação e desconforto ao paciente (Matak et al., 2019; Francisco Filho et al., 2023-23).

Para prevenir as referidas complicações são recomendados alguns cuidados como exame físico completo que deve atentar-se a respeito da disposição da estrutura muscular na fase em repouso e em movimento; fotografias prévias; marcação na região a ser tratada; técnica precisa da diluição da TB e técnica e doses recomendadas para aplicação, a qual, via de regra, deve ser realizada por meio de injeção de volumes pequenos e concentrados. Quanto ao seu tratamento, a radiofrequência,

Massagens que estimulam a contração muscular, eletroestimulação, aplicação LED vermelho ou infravermelho e utilização de colírios como Alpha gan ou Iopidine mostram-se eficazes (Koka & Patel, 2023-19-24)

CONCLUSÃO

A toxina botulínica oferece benefícios significativos no tratamento de rugas faciais e distúrbios neurológicos, mas também apresenta alguns riscos e efeitos colaterais associados. É essencial discutir esses aspectos com um médico qualificado antes de decidir se submeter ao tratamento com botox. A toxina é um tratamento de rejuvenescedor eliminando temporariamente as linhas de expressão, isso acontece porque a toxina paralisa o músculo dos movimentos fazendo com que as rugas e linhas de expressão sumam, também tendo assimetria das sobrancelhas. A toxina pode ser usada para vários tratamentos mas o mais utilizado é na face, até porque a toxina ela causa um travamento no músculo então dá para usar em diversas tratamentos Mas como na Biomedicina Estética avançada usamos mais para estética do paciente no tratamento de rugas e linhas de expressão. Um dos medos dos pacientes é ficar com paralisia muscular que não é algo comum mas que seria uma insegurança do paciente, mas é claro fazendo com um profissional especializado e com todos os devidos cuidados de segurança não corre risco algum. Afirma Almeida que a toxina botulínica serve para relaxar o músculo e não paralisar trazendo problemas para o paciente. Muito difícil são os riscos mas existem como qualquer outro procedimento principalmente nas primeiras horas algumas dores de cabeça, também pode acontecer um problemas mais comum uma assimetria facial lado mais erguido que o outro ou olho mais fechado que o outro que alguns, desse problemas pode ser tratados até a revisão dos 15 dias e acetar, e outros não tem como reverter teria que esperar a validade do botox passar que são de 4 a 6 meses. Nesse artigo mostra aos profissionais que não é indicado fazer em pele com flacidez acentuada, e também aconselha a não fazer nas têmporas ou parte lateral da testa. Tem o terceiro risco de doenças autoimune ou neuromuscular não é indicado nesses casos e também gestantes e mulheres lactantes. A aplicação deve ter muita segurança como vamos trabalhar no músculo é importante que o profissional conhece o produto e também a anatomia do rosto para fazer uma aplicação bem sucedida. A toxina Botulínica não faz mal ao longo prazo

afirma Almeida , aplicada de forma correta em doses correta cumprindo um pós indicado correto não prejudica até porque o produto é absorvido pelo nosso organismo . Existe um risco baixo de intoxicação ou de infecção porem mínimo muito raro de acontecer .

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1** SILVA, J.F.N. A aplicação da toxina botulínica e suas complicações: i. revisão bibliográfica. 2009. 134f. Dissertação do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, Porto, 2009
- 2** LACORDIA, M. H, F. A., et al. Estrabismo após toxina botulínica para fins estéticos. Revista Brasileira de Oftalmologia, Rio de Janeiro, v.70, n. 3, mai. /jun. 2011.
- 3** ZAGUI RMB, Matayoshi S, Moura FC. Efeitos adversos associados à aplicação de toxina botulínica na face: revisão sistemática com meta-análise. Arq Bras Oftalmol [Internet]. 2008Nov;71(6):894–901. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0004-27492008000600027>
- 4** RODRIGUES, Linna Bheatrice Oliveira R696e Estética aplicada nas intervenções médicas corporais / Linna Bheatrice Oliveira Rodrigues. – Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019
- 5** SANTOS, T. J.. Aplicação da toxina botulínica em dermatologia e estética e suas complicações: revisão de literatura. Monografia (Especialização) – Instituto de Ciências da Saúde, Salvador, 2013.
- 6** COBO, P.; VIVE, M.; CANO, G.; ATANASIO, M.; MESQUITA, P.; CARTAGENA, S.. Toxina Botulínica na prática clínica. Atlas de pontos musculares. Porto Alegre: ARTMED, 2008.
- 7** NUNES, M. S. A.. Medicina estética facial: Onde a arte e a ciência se conjugam. Dissertação (Mestrado em Medicina) – Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2010.

8 SPOSITO MM de M. Toxina Botulínica do Tipo A: mecanismo de ação. Acta Fisiátr. [Internet]. 9 de março de 2009 [citado 17 de novembro de 2023];16(1):25-37. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/103037>

9 BRASHEAR A. The botulinum toxin in the treatment of cervical dystonia. Sem Neurology 2001; 21(1):85-90

10 MAIO, Maurício. Tratado de Medicina Estética. 2.ed, v.2, São Paulo: Roca, 2011.

11 MIRA, Raphael Luiz. Estudos de caso: Toxina botulínica tipo A em rugas glabellar. 2010, 9 f. Termo de conclusão 1º parte Graduação Biomedicina- Faculdades unidas metropolitanas-fmu,são Paulo ,2023.

12 FISZBAUM, Gabriel Aribi. A toxina botulínica tipo A no tratamento das rugas dinâmicas da face. São Paulo, 2016. Disponível em: < <http://www.pgcsiamspe.org/Gabriel%20Anrm=iso> > Acesso em: 15 de novembro de 2023

13 MARQUES, Joana Raquel. A Toxina Botulínica: O seu uso clínico. Porto, 2014. Disponível em: < https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4851/1/PPG_24363.pdf > Acesso em: 12 de novembro de 2023

14 PORTELLA, Lilian Velloso; Marisa Cotta, MANCINI. Os efeitos da toxina botulínica no tratamento da espasticidade: uma revisão da literatura. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 42, n. 6, p. 682-685, Out. 2015. Disponível em: Acesso em: 10 de Novembro de 2023

15 SANTOS, Thiago José. Aplicação da toxina botulínica em dermatologia e estética e suas complicações: revisão de literatura. -2014. 35f. Monografia (Especialização). Instituto de ciências da Saúde – ICS / Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE. Alfenas, 2014.

- 16** SPOSITO, M. M. M.. Toxina botulínica tipo A: propriedades farmacológicas e uso clínico. Revista Acta Fisiátrica, v.11, n.1, p.S7-S44, 2004.
- 17** KEDE, M. P. V.; SABATOVICH, O.. Dermatologia Estética. 2 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009.
- 18** HEXSEL, D. M.; COSTA, R. O.; MAZZUCO, R.; HEXSEL, C. L.. Tratado de medicina estética: farmacologia e imunologia. 2ed. Roca, 2011.
- 19** SORENSEN, E. P.; URMAN, C. Cosmetic complications: rare and serious events following botulinum toxin and soft tissue filler administration. Journal of drugs in dermatology: JDD a. , v. 14, n. 5, p. 486-491,2015.
- 20** Gouveia ,B N;FERREIRA, L de L P; SOBRINHO , H M R. O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos.Revista brasileira militar de ciências , v.6, 2020.
- 21** KÓS , B M., OLIVEIRA , A . F DOS S .M TRABULSI , R.K., BEZERRA, C.M.F.M.DE C.,NOLÊTO , M .R.J.B.,NOLÊTO,F .B.,GOMES , V.A.F.L.,LIMA, J.B.,COSTA, E.
- 22** Of Botulinum toxin A for improving esthetics in facial complex : A systematic review Article · Braz . Dent.J.32(4) · Jul-Aug 2021 · <https://doi.org/10.1590/0103-6440202104127>
- 23** Matak, I., Bölcskei, K., Bach-Rojecky, L., & Helyes, Z. (2019). Mechanisms of Botulinum Toxin Type A Action on Pain. Toxins, 11(8), 459.
- 24** Koka, K., & Patel, B. C. (2023).Ptosis Correction. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- 25** YIANNAKOPOULO E, Eventos adversos graves e de longo prazo associados ao uso terapêutico e cosmético da toxina

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!